

ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДА БИНОЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШДА ХУДУД ИҚЛИМИ ХИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Аблаева Ўғилой Шодиқуловна

Қараев Соҳибжон Собир ўғли

“Био ва иншоотлар қурилиши”

Жиззах политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6401598>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

қурилиш,
энергиятежамкор,
иқлим, энергия сарфи,
уйлар қурилиши, иссиқлик
энергияси, лойиҳалаш

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада Ўзбекистон худудида биноларни лойиҳалашда худуд иқлими ҳисобга олган ҳолда энергия тежамкорлигини оширишда иқлимни жойлашиши ва келиб чиқиш сабаларини ўрганиш. Талабларни ўтилган ёки ўтиши керак бўлган мавзу бўйича кичик жамоа бўлиб фикрлаш ҳамда хотирлаш, ўзлаштирилган билимларни ёдга тушуриб, тўпланган фикрларни умумлаштириб ифодадай олишга ўргатади.

Қурилиш иқлимоти архитектуравий лойиҳалашда Ўзбекистонда жамоат биноларни лойиҳалашда худуд иқлими ҳисобга олган ҳолда энергия тежамкорлигини ошириш йўллари ва иқлимнинг асосий тавсифлари ва параметрлари, биноларни лойиҳалаш учун Ўзбекистонни иқлимий ва физик – геологик, қуёш радиацияси, ҳарорат, намлик ва шамол режимлари, физикавий геологик, иқлимнинг кўп омиллиги тахлили, уларни бинонинг ҳажм - режавий ва конструктив ечими, ҳамда Ўзбекистон иқлимини комплекс баҳолаш. Ўзбекистон иқлимлик шароитида саноат ва фуқаро биноларини лойиҳалаш ва фойдаланиш тажрибаси хоналарнинг микроиқлимини баҳолаш ва лойиҳалаш усуллари инobatга олинади.

Ўзбекистонда энергия тежамкор бинолар қурилишида энергия тежамкор технологияларни жорий этиш ҳақида гапирганда, аввало, эски биноларда энергия сарфи 300 квт га етишини таъкидлаш лозим. Шу билан бирга, ҚМҚ 2.01.04-97*дан кейин топширилган биноларнинг энергия сарфи 250 квтдан ошади, ХХ аср 70- йилларнинг охири 80- йилларнинг бошида қурилган немис биноларига нисбатан бир оз юқори. Ўзбекистонда энергия тежамкор уйлар қурилиши ривожланишининг дастлабки босқичида рағбатлантирувчи механизмларнинг ва қурилишда энергияни тежаш, немис стандарт пассив уйларига (Passivhaus) ўхшаш концепцияларининг етишмаслигидир. Энергия тежайдиган технологияларни жорий этишни чекловчи асосий омилларидан бири - қурилишда ўртача харажатлар бўйича энергия тежайдиган

турар-жой биносининг 1 м² яшаш майдони, анъанавий турар-жой биносининг 1 м² қуриш майдонига нисбатан 8-12% дан кўпроқ қимматлигидир. Шунинг учун, кўплаб компаниялар "энергия исроф" турар-жой бинолари қурилишини молиялаштиради ва бубилан юқори фойда олишни таъминлайди. Тижорат кўчмас мулк қурилишида энергияни тежашга бир оз бошқача ёндашув шаклланди. Бу ерда мижоз биносининг иссиқлик хусусиятларини яхшилаш ва коммунал харажатларини камайтиришга интилади. Шу билан бирга, биносининг энергия самарадорлигини ошириш бўйича қилинган кўшимча харажатлар 7-10 йил мобайнида қайтарилади. Шунинг учун энергия тежайдиган технологиялар тижорат кўчмас мулклари: банклар, маъмурий бинолар, офис ва тижорат биноларини қуришда бирмунча кенг тарқалган. Бугунги кунда Ўзбекистонда мавжуд бўлган турар-жой ва жамоат биносининг энергия истеъмоли табиий ва иқлим шароитлари билан ўхшаш, техник жиҳатдан ривожланган Скандинавия мамлакатадаги кўрсаткичлардан тахминан 3 марта кўпдир. Мавжуд вазиятнинг абсурдлиги шундаки, аслида, биносининг энергия самарадорлигини ошириш нафақат экологик жиҳатдан мақсадга мувофиқ, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам фойдалилигидадир. Ўзбекистоннинг Жаҳон савдо ташкилотига (ЖСТ) режалаштирилган аъзо бўлиши иссиқлик тарифларининг ғарб мамлакатларидаги нархлар даражасига яқинлашувига ва ҳозирги 15-20% бўлган ички фойза ставкасининг пасайишига олиб келади. Ўзбекистон

республикаси ҳукумати шундан сўнг коммунал тарифларнинг ўсиши ҳар йили 20% га тенг бўлишини тасдиқлади. 2011 йилдан эса табиий газ учун улгуржи нархлар унинг экспорт савдоси рентабеллигига тенг формула бўйича ҳисоблаб чиқилади. Таъкидлаш жоизки, маҳаллий қурилишда энергия тежовчи технологияларни жорий этишнинг асосий сабаби, бизнинг иқлим шароитимиз Европа иқлим шароитидан ҳам оғирроқлигидадир. Тасдиқлашда иқлимнинг оғирлигини баҳолашнинг асосий мезони бўлган иситиш даврининг даража-кунлари каби кўрсаткичларга олиб келиш мумкин. Ғарбий Европа учун унинг ўртача қиймати 2000 даража-кун, Ўзбекистон республикаси учун эса - 3000 даража-кун. Шу сабабларга кўра, сўнгги 10 йил ичида Ўзбекистонда энергия тежовчи уйлар қурилиши бошланди.

Иссиқлик энергиясини рационал сарфланмаслигининг асосий сабаблари;

- иситиладиган зина-лифт блоклари ва зинахоналарнинг архитектура режалаштириш ва муҳандислик ечимларининг камчиликлари;
- ташқи деворлар, деразалар, том ва ертўла ёпмаларининг иссиқлик изоляцияси сифатининг етарли эмаслиги;
- тартибга солинмаган табиий шамоллатиш тизимларининг номукамаллиги;
- балкон эшиклари ва ёғоч дераза табақаларини зич бирикмаслиги васифати пастлиги
- иситиш ва иссиқ сув таъминоти тизимларида ўлчаш, бошқариш ватартибга солиш қурилмаларининг йўқлиги;

- ташқи иссиқлик трасса тармоқларининг иссиқлик изоляциясининг етарли эмаслиги ёки бузилганлиги;
- буғқазонлар ускуналарининг эскирган ва унумсиз турлари;
- биноларнинг энергия таъминоти учун қўлланилиши мумкин бўлган янгиладиган ноанъанавий энергия манбаларининг етарлича қўлланилмаганлиги.

Бу камчиликларни бартараф этиш, энергияни тежаш сиёсатини амалга ошириш, иқтисодиётнинг умумий энергия самарадорлигини ошириш иқтисодий тараққиётнинг замонавий босқичининг марказий вазифаларидан биридир. Ўзбекистон қурилишида энергия тежайдиган технологияларни жорий этиш истиқболларини таҳлил қиладиган бўлсак, XX асрнинг 90-йиллари ўрталарига қадар фойдаланишга топширилган турар-жойларнинг каттақисмини ҳисобга олмаслик мумкин эмас. Статистик маълумотларга кўра, баъзи шаҳарларда эски биноларнинг улуши 80-85% га етади. Шундай қилиб, янги турар-жойлар қурилишида энергия тежайдиган технологиялардан фойдаланиш билан бирга, мавжуд бино ва иншоотларнинг энергия самарадорлигини ошириш устувор йўналиш ҳисобланади.

Архитектура иншоотларининг иклим типологияси мухитни яхшилаш, инсон ва унинг атрофини иссиқ ва совуқдан химоялаш учун зарур билимлар, усуллар ва воситалар билан архитекторни бойитади, ҳамда асрлар давомида тупланган микроиқлимни тартибга солиш тажрибалари билан таништиради.

Иқлимдан химояланиш - фойдаланиш воситаларига қуйидагилар киради: жойлаштириш усуллари (горизонт томонлари буйича йуналтириш, ҳаво алмашинувини ташкил этиш ёки мухитни шамолдан химоялаш, хар хил даражадаги очиқ мухитдан фойдаланиш, кукаламзорлаштириш ва х. к.), ташки химоя қурилмалари (деворлар, дераза, том ёпма), инженерлик жихозлари (иситиш, совутиш, ҳаво алмашинуви ва х.к.)

Турар жой биноларининг иклим типологияси бошка турдаги бинолар иқлим типологиясига караганда катта ахамият касб этади. Чунки инсон узининг асосий вақтини турар жой биносида утказади.

Архитектурарий иқлимшунослик архитекторга лойиҳалаш районинининг иқлими, иқлим омиллари, уларнинг вақт утиши билан узгариши ва иқлимнинг таҳлил усулларихақида тўлиқ маълумот беради.

Маиший гигиена инсон организмидаги жисмоний ва рухий функцияларнинг узгаришини, ташки мухит ва бинодаги микро-иқлимни меъёрда саклаб туришни тушунишга ёрдам беради.

Иқтисодиёт билимлари (қурилиш, фойдаланиш, ишлатилган сарф харажат, социал иқтисодий самарадорлик) архитекторга хар томон-лама рационал ечимни танлашга ёрдам беради. Эстетика билан боғлиқ булган механизм, жумладан, архитектура композициясининг назарияси иклим архитектураси билан биргаликда тулик урганлмаган. Лекин шундай архитектура композиция категориялари борки, уларни

танлаётганда архитектор доимо иклимни ҳисобга олади. Буларга архитектуравий фазони яратиш, турли хил даражадаги бўлакранишларнинг хажмий ечимлари, жипслилик ва йуналтирилганлик, турли даражадаги бўлакланганлик сиртларининг пластик ечими, фактура, ранг ечимлари инобатга олинади.

Шундай қилиб, архитектуравий иклимшунослик ўз ичига кўплаб илмий фанларни қамраб олади, лекин булар иклимшуносликнинг мустақил

архитектуравий фан бўлишига ҳалақит бермайди.

Иклим – бирор берилган жойда куп йиллар давомида кузатилган об-ҳаво шароити.

Бир йил давомида қуёш энергияси 3000 соат чиқади. Ёруғлик иқлими 5 поясга (арктик, антрактик, субарктик, муътадил, субтропик) бўлинади. Ўзбекистон 5 поясда жойлашган. Ёруғлик иқлимнинг бинога таъсири ёки таъсир даражаси икки хил коэффициент ёрдамида баҳоланади: м.с.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. T.: "O'zbekiston" 2017 yil
2. Maxmudov S.M. Binolarning energiya samaradorligini oshirish O'quv qo'llanma. Toshkent, 2018 y.
3. Maxmudov S.M. Binolarning energiya samaradorligini oshirish. Darslik. Toshkent, 2019 y
4. Аблаева У. Ш. Технологические методы улучшения долговечности бетонов в условиях сухого жаркого климата Узбекистана //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-3 (99). – С. 34-38.
5. Ablayeva U., Normatova N. Energy saving issues in the design of modern social buildings //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 59-62.
6. Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Ўзбекистондаги мавжуд биноларнинг энергия тежамкор шомоллатиладиган тизимлари асосий системалари //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 193-205.
7. Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Тошкент: лойиҳалашнинг анъанавийликдан ҳозирги кунгача //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 206-216.
8. Turovov A. O. O. G. L. et al. Markaziy Osiyo va O 'zbekiston Respublikasi hududida energiya samaradorligiga ega uylarni qurish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 90-97.
9. Asatov N. A., Sagatov B. U., Maxmudov B. I. O. G. L. Tashqi to'siq konstruksiyalarini issiqlik fizik xususiyatlariga ta'siri //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 182-192.
10. Sagatov B. U. O'zbekistonda energiya tejamkor binolar qurilishining ahvoli //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 261-265.